

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUIJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиллов Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000